

ISSN 2674-5844

revista

Educação & Evolução

V.2, N.2 NOVEMBRO (2020)

Educação & Evolução

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Maurício Amormino Júnior, CRB6/2422)**

Revista Educação & Evolução, vol. 2, n. 2 / Equipe editorial: Cristina Patricio de Oliveira, Cristiane P. de Oliveira, Viviane Rosa de Oliveira. – São Paulo, SP: Publicação Independente, novembro de 2020.

Mensal.

ISSN 2674-5844

Disponível em: <http://www.revistaeducacaoevolucão.com.br/>

1. Educação. 2. Políticas educacionais. 3. Prática de ensino.
4. Professores. 5. Formação.

CDD 370.71

Elaborado por Maurício Amormino Júnior – CRB6/2422

EDITORIAL

Em um período inusitado de isolamento social, o Brasil e o mundo estão enfrentando uma pandemia causada pelo Covid-19. A vulnerabilidade a essa doença está fazendo com que os professores e profissionais da Educação se reinventem a cada dia.

Nessa reinvenção, as tecnologias têm sido fundamentais para a o ensino e aprendizagem, a Educação está se revolucionando nessa questão, a utilização de ferramentas tecnológicas nas aulas tem mostrado que os professores são capazes de tudo para tornar as aulas mais dinâmicas e mais agradáveis para seus alunos e, principalmente, sem perder a qualidade no ensino.

A utilização das novas metodologias de ensino só vem reafirmar a importância que o professor tem para as crianças e jovens, principalmente para o enfrentamento das dificuldades que surgem a cada dia para alcançar essa qualidade tão almejada no ensino. Tais dificuldades puderam fazer com que o professor também aprendesse a utilizar novas ferramentas tecnológicas para transpor essas aulas com qualidade.

Diante disso, a Revista Educação & Evolução encerra 2020 apresentando para o seu público de leitores textos exclusivos com novas contribuições de artigos de professores que trazem uma diversidade de temas sobre sua prática, objetos de estudos e referenciais da atualidade, muito relevantes para o campo da Educação Básica.

Assim, a professora Sheila Quaresma da Silva, em um dos seus textos publicados nesta edição, apresenta seu texto “A arte na mediação da aprendizagem no Ensino Fundamental” que investiga a arte como métodos de mediação da aprendizagem torna-se uma ferramenta a mais, mas não apenas como um instrumento capaz de induzir e analisar imagens, mas também refletindo sobre elas, questionando o contexto, apontando diversas possibilidades de criação, além de entender as formas da expressividade artística.

Outra contribuição da autora Sheila Quaresma é “A contribuição dos museus na aprendizagem das crianças no Ensino Fundamental”, que faz uma reflexão sobre as possibilidades de novas práticas pedagógicas a partir de visitas escolares aos museus podendo auxiliar na construção de conhecimentos baseados na arte como suporte da aprendizagem.

Outra contribuição da autora Vivian Correia Falconeris analisa a influência da afetividade no processo de ensino e propor algumas formas de expressão

EQUIPE EDITORIAL

Cristiane P. de Oliveira
Cristina Patrício de Oliveira
Viviane Rosa de Oliveira

REVISÃO E NORMALIZAÇÃO DE TEXTOS

Autores Anônimos
(em pares)

PROGRAMAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO

Cristiane Patrícia de
Oliveira

REVISTA EDUCAÇÃO & EVOLUÇÃO

Volume 2 – Número 1
Agosto /2020

Os artigos assinados são responsabilidade única dos seus autores e não apresentam a opinião do Conselho Editorial
É permitida a reprodução total ou parcial dos artigos desta revista, desde que citada a fonte.

www.revistaeducacaoevolucão.com.br

das emoções para produzir sentimentos e emoções que podem afetar esse processo “Concepções de afetividade para Piaget e a contribuição para a aprendizagem”.

O artigo sobre “O ensino da arte no desenvolvimento da aprendizagem do aluno no Ensino Fundamental por meio da arte”, da professora Sheila Quaresma da Silva diz que a arte desenvolve sentimentos, autoestima e capacidade de representar símbolos.

O artigo da professora Cristiane Machado Archangelo “Olhares pedagógicos na concepção de Paulo Freire para a educação de jovens e adultos” encontra fundamento nas teorias do grande educador e filósofo Paulo Freire no que diz respeito à proposta de uma educação para a cidadania.

Nessa edição, a professora Cristiane Machado Archangelo também contribui com o artigo “Os reflexos das políticas públicas no cotidiano educacional” que visa buscar uma educação que forneça garantias e possibilidades reais de crescimento dentro do sistema social, econômico e político em que fazemos parte, a todo e qualquer cidadão, não prevalecendo apenas um belo discurso apregoado em nossas leis.

A professora Vivian Correia Falconeris em mais um dos seus artigos aqui publicados, reflete sobre “As relações interpessoais no contexto do Ensino Fundamental” em que o professor se torna o principal mediador dessa afetividade em sala de aula propiciando a aprendizagem, pode melhorar o convívio do aluno com o professor, permitindo um relacionamento estabelecido entre a amizade e o respeito, desenvolvendo assim o seu próprio progresso físico, psíquico, espiritual e moral.

“A teoria do conhecimento do desenvolvimento infantil”, também da autora Vivian Correia Falconeris, sistematiza as noções da Epistemologia que fundamenta a ação de conduta de reação total do indivíduo a partir das etapas do desenvolvimento infantil.

Assim, a Revista Educação & Evolução agradece a colaboração e a confiança de todos os envolvidos para torná-la um instrumento que valoriza os profissionais da educação de todo o Brasil refletindo sobre os seus anseios, dúvidas e suas aspirações, colaborando sempre para garantir a qualidade do ensino e da aprendizagem.

Abrços a todos e boa leitura.
Equipe Editorial
Revista Educação & Evolução

EQUIPE EDITORIAL

Cristiane P. de Oliveira
Cristina Patrício de Oliveira
Viviane Rosa de Oliveira

REVISÃO E NORMALIZAÇÃO DE TEXTOS

Autores Anônimos
(em pares)

PROGRAMAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO

Cristiane Patrícia de
Oliveira

REVISTA EDUCAÇÃO & EVOLUÇÃO

Volume 2 – Número 1
Agosto /2020

Os artigos assinados são de responsabilidade única dos seus autores e não apresentam a opinião do Conselho Editorial. É permitida a reprodução total ou parcial dos artigos desta revista, desde que citada a fonte.

www.revistaeducacaoevolucão.com.br

SUMÁRIO

- 06** **A ARTE NA MEDIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NO ENSINO FUNDAMENTAL**
Sheila Quaresma da Silva
- 13** **A CONTRIBUIÇÃO DOS MUSEUS NA APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS NO ENSINO FUNDAMENTAL**
Sheila Quaresma da Silva
- 19** **CONCEPÇÕES DE AFETIVIDADE PARA PIAGET E A CONTRIBUIÇÃO PARA A APRENDIZAGEM**
Vivian Correia Falconeris
- 26** **O ENSINO DA ARTE NO DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM DO ALUNO NO ENSINO FUNDAMENTAL**
Sheila Quaresma da Silva
- 33** **OLHARES PEDAGÓGICOS NA CONCEPÇÃO DE PAULO FREIRE PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**
Cristiane Machado Archangelo
- 40** **OS REFLEXOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO COTIDIANO EDUCACIONAL**
Cristiane Machado Archangelo
- 46** **RELAÇÕES INTERPESSOAIS NO CONTEXTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**
Vivian Correia Falconeris
- 54** **TEORIA DO CONHECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL**
Vivian Correia Falconeris

O ENSINO DA ARTE NO DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM DO ALUNO NO ENSINO FUNDAMENTAL

DOI: 10.5281/zenodo.8221843

Sheila Quaresma da Silva¹

RESUMO

A temática desse artigo se refere ao ensino da arte no desenvolvimento da aprendizagem do aluno no Ensino Fundamental, e surgiu da relevância do ensino da Arte no contexto do Ensino Fundamental, em que é desenvolvida a coordenação motora no aluno, desenvolvida por meio dos trabalhos e de todas as suas emoções relacionadas ao mundo. Para isso, questiona-se qual é a contribuição da disciplina para a aprendizagem do aluno, enfatizando a importância da metodologia da disciplina no currículo escolar para o ensino de artes envolvendo diferentes linguagens, incluindo artes visuais, dança, música, teatro, etc.? Contudo, seu principal objetivo é refletir sobre a contribuição da Arte para o desenvolvimento dos alunos, à medida que os sujeitos aprendem na interação com os outros e com o meio em que está inserido, bem como através de métodos de trabalho da disciplina no Ensino Fundamental. Dessa forma, utiliza-se uma metodologia com procedimentos técnicos, a característica desta pesquisa é bibliográfica, o método consiste em fazer revisão sistemática da literatura, qualitativa e exploratória, utilizar livros, artigos acadêmicos publicados, revistas, e visitar portais relacionados ao assunto. Assim, conclui-se que as crianças exploram seus sentidos em tudo o que fazem e, por meio da arte, desenvolve sentimentos, autoestima e capacidade de representar símbolos. Ou seja, a arte pode transcender a atividade real e precisa ser entendida como um processo que envolve sentimentos e emoções.

Palavras-chave: Arte. Linguagens. Interação. Aprendizagem.

TEACHING OF ART IN THE DEVELOPMENT OF STUDENT LEARNING IN ELEMENTARY SCHOOL

ABSTRACT

The theme of this article refers to the teaching of art in the development of student learning in Elementary School, and arose from the relevance of the teaching of art in the context of Elementary School, in which motor coordination is developed in the student, developed through the works and all their emotions related to the world. To this end, it is questioned what is the subject's contribution to student learning, emphasizing the importance of the subject methodology in the school curriculum for the teaching of arts involving different languages, including visual arts, dance, music, theater, etc? However, its main objective is to

¹ Licenciatura em Artes pela Universidade Cruzeiro do Sul – UNICSUL (2008); Licenciatura em Pedagogia pela Universidade Nove de Julho – UNINOVE (2012); Pós-Graduação em História, Arte e Educação nos Museus Paulistas pela Faculdade Unificada do Estado de São Paulo – FAUESP (2019); Professora de Arte pela Prefeitura Municipal de São Paulo; Professora de Arte pela Prefeitura Municipal de Poá.

reflect on the contribution of Art to the development of students, as subjects learn in interaction with others and with the environment in which they are inserted, as well as through the working methods of the discipline in Elementary School. In this way, a methodology with technical procedures is used, the characteristic of this research is bibliographic, the method consists of systematically reviewing the literature, qualitative and exploratory, using books, published academic articles, magazines, and visiting portals related to the subject. Thus, it is concluded that children explore their senses in everything they do and, through art, develop feelings, self-esteem and capacity to represent symbols. In other words, art can transcend real activity and needs to be understood as a process that involves feelings and emotions.

Keywords: Art. Languages. Interaction. Learning.

INTRODUÇÃO

A arte reflete a história e a cultura da experiência de uma pessoa, considerando o valor estético de sua beleza, harmonia e equilíbrio. Há diferentes formas de expressão e linguagem, como artes visuais, música, dança, teatro e literatura. A expressão artística permite a ação entre o cognitivo e o afetivo e quando se fala de crianças pequenas, elas apresentam uma espontaneidade maior, facilitando essa expressão, pois a brincadeira se faz presente o tempo todo e através do contato com as imagens elas se comunicam facilmente através das linguagens artísticas.

A promoção da arte na educação é dar liberdade, mas devemos estar atentos às reações das crianças nas atividades, tratar o processo como um recurso, explorar o potencial da criatividade e contribuir de diversas maneiras para a aprendizagem.

Para tanto, o ensino no Brasil tem experimentado vários métodos, na maioria das vezes introduzido sem os devidos ajustes, trazendo o conceito da importância das artes visuais com base nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Artes e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

Assim, a decisão de abordar esse tema surgiu da relevância do ensino da Arte no contexto do Ensino Fundamental, em que é desenvolvida a coordenação motora no aluno, desenvolvida por meio dos trabalhos e de todas as suas emoções relacionadas ao mundo.

Ao usar diversos métodos de aprendizagem em seu cotidiano faz uma reflexão sobre o desenvolvimento cognitivo, emocional e motor das crianças por meio de diferentes linguagens artísticas apresentadas, também identifica e mostra como as crianças aprendem e compreendem os efeitos visuais através da arte na pintura, no desenho, no recorte e colagem, nas visitas a museus, na música, etc.

Para isso se faz o seguinte questionamento: Qual é a contribuição da disciplina para a aprendizagem do aluno, enfatizando a importância da metodologia da disciplina no currículo escolar para o ensino de artes envolvendo diferentes linguagens, incluindo artes visuais, dança, música, teatro, etc.?

Sendo assim, esse artigo busca refletir sobre a contribuição da Arte para o desenvolvimento dos alunos, à medida que os sujeitos aprendem na interação com os outros e com o meio em que está inserido, bem como através de métodos de trabalho da disciplina no Ensino Fundamental.

Quanto a metodologia, em termos de procedimentos técnicos, a característica desta pesquisa é bibliográfica, o método consiste em fazer revisão sistemática da literatura, qualitativa e exploratória, utilizar livros, artigos acadêmicos publicados, revistas, e visitar portais relacionados ao assunto.

A INFLUÊNCIA DA ARTE NA APRENDIZAGEM DA CRIANÇA

A criança interage com as expressões artísticas, estéticas e de comunicação do meio e, nessa interação, entra em contato com o meio social e cultural que permeia a estrutura da consciência estética. Contudo, é evidente que a criança já vivencia a Arte produzida pelos adultos, presente em seu cotidiano. É óbvio que essa Arte exerce vivas influências estéticas na criança. É óbvio, também, que a criança com ela interage de diversas maneiras (FERRAZ; FUSARI, 1993, p. 43).

Naturalmente, as crianças entram em contato com o mundo sensível, agindo sobre ele com afeto, cognição, motricidade; e constroem para si um repertório perceptivo de formas, cores, texturas, sabores, gestos e sons, atribuindo a este mundo, sentidos e organizações diferentes.

A expressividade infantil implica na construção de formas de linguagem e comunicação exercidas no processo de socialização. Atuando expressivamente é que a criança aprende e vivencia formas de ser e de estar no mundo humano. O mundo simbólico passa a ser conhecido e ressignificado no convívio e acesso aos jeitos de pensar e fazer e aos códigos, entre eles os códigos da Arte.

[...] é na cotidianidade que os conceitos sociais e culturais são construídos pela criança, por exemplo, os de gostar, desgostar, de beleza, feiura, entre outros. Esta elaboração se faz de maneira ativa, a criança interagindo vivamente com pessoas e sua ambiência (FERRAZ; FUSARI, 1993, p. 42).

A educação em Arte promove o desenvolvimento de ideias artísticas, que é uma forma especial de dar às pessoas um significado para a experiência. Segundo ela, a criança eleva a sensibilidade, a percepção, o reflexo e a imaginação.

Silva et al., (2010, p.97) diz que “o ensino de Arte aborda uma série de significações, tais como: o senso estético, a sensibilidade e a criatividade”. Assim, compreende que da mesma forma que somos capazes de ler palavras, conseguimos também ler imagens para compreender melhor o mundo, construir saberes e compreender diferentes culturas por meio das artes visuais, do drama, da dança, da música, enfim, da linguagem artística.

Portanto, a arte é capaz de elevar a identidade e a nova cidadania de crianças e jovens educados na escola, ajudando assim a adquirir competências culturais e sociais no contexto em que estão envolvidos.

A ARTE NO CONTEXTO ESCOLAR

Com a nova tendência escolar, as escolas brasileiras passaram a adotar outras modalidades de ensino da arte, com foco no desenvolvimento da própria criança, atentando para as necessidades e absorção e considerando a forma de expressão e compreensão do mundo.

Como princípio do pensamento inovador, a introdução da educação artística nos currículos escolares é uma melhoria, especialmente na compreensão da arte. No contexto educacional, esse conhecimento e da interação com diferentes culturas, as crianças vão integrar, adaptar, transformar, descobrir e transformar esse conhecimento à sua maneira de acordo com o seu próprio estágio de aprendizagem e interesse em aprender. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais:

O conhecimento da arte abre perspectivas para que o aluno tenha uma compreensão do mundo na qual a dimensão poética esteja presente: a arte ensina que é possível transformar continuamente a existência, que é preciso mudar referências a cada momento, ser flexível. Isso quer dizer que criar e conhecer são indissociáveis e a flexibilidade é condição

fundamental para aprender. (BRASIL, 1997, p. 19).

Na prática de ensino, a Arte deve dar atenção à arte e seus aspectos artísticos, a fim de desenvolver a criatividade pessoal das crianças. No contexto de importância educacional, arte refere-se à capacidade de capacitar os indivíduos a compreender, revelar e desenvolver habilidades além das suas.

O professor precisa considerar os significados já estabelecidos e propor o desafio de construir outros. Vale ressaltar que, além de perceber que o ambiente estimulante depende desses fatores, o professor também deve oferecer aos alunos o máximo de materiais, suporte, tecnologia e desafios possíveis, o que beneficiará o crescimento dos alunos, explorando novos conhecimentos.

Nas concepções de Silva et al., (2010), além de usar as artes visuais para exercitar a interação emocional e social das crianças, os professores também podem usá-las para ajudar as crianças que devem exercitar suas habilidades motoras desde cedo para que possam sentir esse recurso em seus filhos no futuro, a fim de sentir a diferença na vida pessoal, escolar e profissional.

Dessa forma, a Arte é muito relevante no contexto escolar e precisa ser exposta na sala de aula, pois é uma linguagem e uma forma de representar o mundo em nossas vidas. A arte deve ir além do âmbito da escola, além da teoria do pensamento artístico. Cada cultura e contexto de vivência possui características únicas, em seus padrões, valores, normas, ideias e metas, que são difundidos e transmitidos de geração em geração.

ALGUNS MÉTODOS PARA O ENSINO DA ARTE

O uso de diferentes formas de arte na educação é fundamental para a formação do ser humano. Para a criança, a composição do trabalho

é uma espécie de diversão e satisfação, uma forma de brincar, cujo foco principal não é o resultado final do trabalho. Para os adultos, estética e beleza são as principais prioridades. Portanto, respeitar os métodos parentais das crianças em diferentes obras é aprimorar sua capacidade expressiva e dar sentido ao mundo ao seu redor por meio da linguagem artística.

O plano de aula é um dos requisitos básicos para que o professor aprenda com o sucesso dos alunos, pois através da utilização da aula, além de se adaptar ao método de ensino, você também pode perceber os erros e acertos da aula por meio dele.

Zabala (1998, p.48) compreende planejamento como conhecimento e pensamento de modelos possíveis, análise e avaliação de normas e apropriação e formulação de conteúdos, o que significa analisar fatores positivos e negativos, posicionamento, participação emocional e autoavaliação e avaliação de desempenho. (1998, p. 48).

A disciplina de Arte precisa proporcionar aos alunos a experiência e a compreensão dos fatores técnicos, criativos e simbólicos das artes visuais, do teatro, da música, do teatro, da dança e suas respectivas inter-relações. Para isso, é necessário realizar um trabalho organizado e fortalecido através de atividades artísticas referentes à experiência e às necessidades da sociedade em que o aluno está inserido. Para tanto, seguem alguns métodos utilizados para o ensino da Arte nas escolas:

Música

As atividades que envolvem música permitem que as crianças entendam seus limites e o conceito de programas de espaço e corpo.

Na escola, a música deve ajudar a expandir a experiência estética e artística das crianças. Nesse processo, a escolha da música é crucial. O ambiente escolar pode ser construído com outras músicas, o que pode aumentar o aprendizado das

crianças, sua inserção cultural, sua compreensão de outras línguas, outras etnias e estilos

No trato com a música, o trabalho deve ser fortalecido, deve ser considerado como uma forma de expressão e conhecimento para bebês, crianças, adolescentes e crianças com necessidades especiais, onde o trabalho precisa mais intensificado.

Dança

A dança combina corpo, movimento e sentimento. Na dança, a criança é artista e obra. O corpo está totalmente mobilizado e todas as partes do corpo estão envolvidas. A dança tem controle da respiração e funções articulares, mas envolve também coletividade, dedicação, sagacidade e aspectos motores diversos.

Desenho

Por meio do desenho, os alunos podem usar a imaginação, reflexão e sensibilidade para criar e recriar. A criança tenta organizar seus pensamentos, conceitos e desejo de compreender o mundo por meio do desenho. O desenho, nesta fase, é uma atividade amplamente utilizada na educação, mas também deve ter um objetivo específico, pelo que não é apenas uma atividade sem sentido.

A importância do desenho é valorizada pelas crianças desde bem pequenas, pois elas precisam estimular, desafiar e encarar o universo infantil de forma a enriquecer suas próprias experiências.

Artes Plásticas

As Artes Plásticas consistem na forma de moldar, reorganizar e modificar diferentes tipos de materiais para expressar sentimentos e pensamentos. O nome vem da ideia da essência do plástico. A essência do plástico é um líquido, que pode ser transformado em vários objetos usando a criatividade.

Por meio das Artes Plásticas, a professor apresenta aos alunos a possível conversão e

reaproveitamento de materiais jogados no lixo, por exemplo, a construção de brinquedos para crianças. Por meio da criação artística, os alunos podem desenvolver sua expressão, personalidade e autoestima.

Pintura

O objetivo do trabalho com pintura não proporciona apenas o prazer em manipular mãos e pincéis, mas, com a exposição a vários materiais que podem ser usados para processar tinta, cola, álcool, etc., as crianças podem desenvolver a capacidade de pintar, de desenvolver suas próprias habilidades motoras, além de melhorar suas habilidades de alfabetização no futuro. A pintura não só pode expressar diferentes sentimentos na superfície da prática, ela também é extremamente importante para o desenvolvimento das letras. Assim, Coll e Teberosky (2004) declaram que:

A pintura pode ser definida com a arte da cor. Se no desenho o que mais se utiliza é o traço, na pintura o mais importante é a mancha da cor. Ao pintar, vamos colocando sobre o papel, a tela ou a parede cores que representam seres e objetos, ou que criam formas. (COLL; TEBEROSKY, 2004, p. 30).

Como é visto, a pintura é um dos métodos mais importantes da Arte, na Educação infantil a pintura deve ser utilizada como fator de motivação, desenvolvimento emocional e social das crianças. Interpretar obras, recriar imagens e observar pinturas são atividades que mostram a possibilidade de transformação, reconstrução, reutilização e construção de novos elementos, formas, texturas, etc.

Recorte e Colagem

Uma forma interessante para Coll e Teberosky (2004) é a utilização da colagem e cortar ou rasgar figuras bem coloridas e com texturas diferentes e de formas variadas. Recomenda-se que, primeiramente, colete-se papel, papelão e tecido de várias texturas e cores. Coll e Teberosky (2004) também compreendem

que é possível utilizar muitos tipos de papel: liso, amassado, brilhante, grosso, fino, etc. As fotos de revistas são muito relevantes porque têm muitas cores diferentes.

A Arte Tecnológica

A tecnologia pode ajudar a expandir o acesso das pessoas às obras de arte em diversificadas épocas e contextos, porque permite que os indivíduos em todo o mundo as apreciem.

A cultura digital e suas mídias, como fotos, vídeos, músicas e imagens que os alunos consomem na internet e produzem online, colaboram na construção das suas próprias imagens e repertório sensível, ampliando assim a compreensão do propósito e do significado dessas obras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o ensino de arte passou a ser um curso obrigatório em todos os níveis da educação básica para promover o desenvolvimento cultural dos alunos.

Com relação à influência da arte no desenvolvimento dos alunos, ficou enfatizado que, por meio da arte, as crianças podem se libertar de seus grilhões, criatividade, imaginação e

autoconfiança. Na medida em que a arte faz parte do plano curricular, enfatizam a importância de explorar o ensino da arte nas atividades propostas para promover a aprendizagem expressiva. Dessa forma, a arte está em contato direto com os nossos sentimentos, despertando as pessoas para prestarem mais atenção aos seus processos emocionais.

Foi possível concluir que as crianças exploram seus sentidos em tudo o que fazem e, por meio da arte, desenvolve sentimentos, autoestima e capacidade de representar símbolos. A arte pode transcender a atividade real e precisa ser entendida como um processo que envolve sentimentos e emoções.

Além das artes visuais voltadas para a interação emocional e social das crianças, elas também contribuem para o desenvolvimento das habilidades motoras das crianças e outros conteúdos do trabalho em sala de aula, que irão refletir a vida pessoal, escolar e profissional do indivíduo no futuro.

Por fim, por meio do estudo e análise da narrativa, constata-se que a arte é considerada um importante tema criativo que as escolas de educação infantil e ensino fundamental tratam no dia a dia, e os professores devem planejar e incluir o conceito de respeito à diversidade, ao tempo e à energia no contato de cada criança com a arte no processo de construção do conhecimento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. **Lei De Diretrizes e Bases para a Educação Brasileira**. Disponível em: www.planetaeducacao.com.br/novo/legislacao/ Acesso em: 26 abr. 2010.

BRASIL. **Parâmetros Curriculares Nacionais - Arte**. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília, v. 6. 1997.

COLL, César; TEBEROSKY, Ana. **Aprendendo arte: conteúdos essenciais para o ensino fundamental**. São Paulo: Ática, 1999. 256 p.

FERRAZ, Heloisa; FUSARI, Maria F. de Resende. **Arte na educação escolar**. São Paulo: Cortez, 1993.

SILVA, E. A. da; OLIVEIRA, F. R.; SCARABELLI, L; COSTA, M. L. de O.; OLIVEIRA, S. B. Fazendo arte para aprender: A importância das artes visuais no ato educativo. **Pedagogia em ação**, v.2, n.2, p. 1-117, nov. 2010.

ZABALA, A. **A Prática Educativa: Como ensinar**. Porto Alegre: Artmed, 1998.